

PAESAGGIO FANTASTICO

BRIL PAUL (?)

(Anversa 1554 - Roma 1626)

INVENTARIO: 018

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

La provenienza di questo dipinto non è ancora chiara. Secondo Paola Della Pergola (1959, p. 153) poteva far parte del gruppo delle opere sequestrate dai fiscali di Paolo V a Giuseppe Cesari, detto il Cavalier d'Arpino, tra le quali figuravano certamente alcuni paesaggi, impossibili da identificare.

Così come per il *Paesaggio con tempio classico e cacciatore* ([inv. 12](#)) e il *Paesaggio fantastico* ([inv. 13](#)), l'opera è descritta nel 1693 - assieme al suo *pendant* ([inv. 19](#)) - di mano di Paul Bril, paternità ribadita anche nell'*Inventario Fidecommissario* del 1833 che, a differenza del *Paesaggio con tempio classico e cacciatore* ([inv. 12](#)), considerò le altre telette tutte autografe. Nel 1893 Venturi (pp. 28, 36) giudicò questo paesaggio e gli altri tre dipinti "deboli pitture, da ascriversi piuttosto ad un seguace", parere condiviso successivamente sia da Longhi (1928, p. 76), sia da Della Pergola (1959, p. 154) che, tenendo conto dello stile, parlò di bottega di Bril, escludendo pertanto la sua piena autografia.

Nel 1980, Gerszi ha riferito quest'opera al pittore Frederik van Valckenborch, artista belga presente in Italia insieme al fratello Gillis a partire dal 1590-1592, fissandone l'esecuzione tra il 1595-1596.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- S. Francucci, *La Galleria dell'Illustrissimo e Reverendissimo Signor Scipione Cardinale Borghese cantata in versi* [1613], Arezzo 1647, St. 126-127;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, pp. 381-3;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, pp. 28, 36;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I: *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 176;
- L. van Puyvelde, *La Peinture Flamande à Rome*, Bruxelles 1950, p. 76;
- P. Della Pergola, *Itinerario della Galleria Borghese*, Roma 1951, pp. 13, 17;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 153, n. 217;

- D. Bodart, *Les peintres des Pays-Bas méridionaux et de la principauté de Liège à Rome au XVIIème siècle*, Bruxelles-Roma 1970, p. 228;
- T. Gerszi, *Neuere Aspekte der Kunst Frederik van Valckenborchs*, "Jahrbuch der Berliner Museen", 32, 1990, pp. 173-189, p. 182;
- L. Pijl, *Paintings by Paul Bril in collaboration with Rottenhammer, Elsheimer and Rubens*, in "The Burlington Magazine", CXXXIX, 1998, pp. 660-667;
- L. Pijl, *Figure and Landscape: Paul Bril's collaboration with Hans Rottenhammer and other figure painters*, in *Fiamminghi a Roma 1508-1608*, atti del convegno (Utrecht 1995), a cura di S. Eiche, G.J. Van der Sman, J. van Waadenijen, Firenze 1999, pp. 79-91;
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 144;
- K. Herrmann Fiore, *Caravaggio e la quadreria del Cavalier d'Arpino*, in *Caravaggio: la luce nella pittura lombarda*, catalogo della mostra (Bergamo, Accademia Carrara di Belle Arti, 2000), a cura di C. Strinati e R. Vodret, Milano 2000, p. 69;
- F. Cappelletti, *Paul Bril e la pittura di paesaggio a Roma (1580-1630)*, Roma 2005-2006;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 11;

English version

FANTASTIC LANDSCAPE

BRIL PAUL (?)

(Antwerp 1554 - Rome 1626)

INVENTORY: 018

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

The provenance of this work is still unclear. According to Paola Della Pergola (1959, p. 153), it may have formed part of the group of works confiscated by Paul V's fiscal police from Giuseppe Cesari, called Cavalier d'Arpino. This set of paintings certainly included several landscapes, which it is impossible to identify.

As with the *Landscape with a Classical Temple and a Hunter* ([inv. no. 12](#)) and the *Fantastic Landscape* ([inv. no. 13](#)), this work – together with its pendant ([inv. no. 19](#)) – was attributed to Paul Bril in the 1693 inventory. The 1833 *Inventario Fidecommissario* confirmed the attribution: of the works in the collection believed to be by the Belgian artist, this inventory only cast doubt on the ascription of the *Landscape with a Classical Temple and a Hunter* ([inv. no. 12](#)). In 1893 Venturi (pp. 28, 36) judged this landscape and the three other works to be 'weak paintings, which should rather be considered the work of a follower'. His verdict was later shared by both Longhi (1928, p. 76) and Della Pergola (1959, p. 154): taking into account the work's style, the latter critic spoke of Bril's workshop and therefore ruled out a complete attribution to him.

In 1980, Gerszi asserted that this painting was the work of Frederik van Valckenborch, a Belgian artist who was present in Italy beginning from 1590-92, together with his brother Gillis; Gerszi dated the execution of the work to 1595-96.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- S. Francucci, *La Galleria dell'Illustrissimo e Reverendissimo Signor Scipione Cardinale Borghese cantata in versi* [1613], Arezzo 1647, St. 126-127;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, pp. 381-3;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, pp. 28, 36;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I: *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 176;
- L. van Puyvelde, *La Peinture Flamande à Rome*, Bruxelles 1950, p. 76;
- P. Della Pergola, *Itinerario della Galleria Borghese*, Roma 1951, pp. 13, 17;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 153, n. 217;
- D. Bodart, *Les peintres des Pays-Bas méridionaux et de la principauté de Liège à Rome au XVIIIème siècle*, Bruxelles-Roma 1970, p. 228;
- T. Gerszi, *Neuere Aspekte der Kunst Frederik van Valckenborchs*, "Jahrbuch der Berliner Museen", 32, 1990, pp. 173-189, p. 182;
- L. Pijl, *Paintings by Paul Bril in collaboration with Rottenhammer, Elsheimer and Rubens*, in "The Burlington Magazine", CXXX, 1998, pp. 660-667;
- L. Pijl, *Figure and Landscape: Paul Bril's collaboration with Hans Rottenhammer and other figure painters*, in *Fiamminghi a Roma 1508-1608*, atti del convegno (Utrecht 1995), a cura di S. Eiche, G.J. Van der Sman, J. van Waadenijen, Firenze 1999, pp. 79-91;
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 144;
- K. Herrmann Fiore, *Caravaggio e la quadreria del Cavalier d'Arpino*, in *Caravaggio: la luce nella pittura lombarda*, catalogo della mostra (Bergamo, Accademia Carrara di Belle Arti, 2000), a cura di C. Strinati e R. Vodret, Milano 2000, p. 69;
- F. Cappelletti, *Paul Bril e la pittura di paesaggio a Roma (1580-1630)*, Roma 2005-2006;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 11;

